

Autenticação offline de baixo custo

Introdução

Imagine se você tivesse uma chave física para ler arquivos ultra secretos que foram endereçados apenas a você — e somente você pudesse acessá-los.

Neste artigo técnico livre, quero apresentar um sistema de controle de acesso a arquivos locais baseado em identidade digital armazenada em um dispositivo físico, onde a segurança se baseia principalmente no uso de criptografia assimétrica.

O dispositivo físico

A peça central do sistema é um token USB criptográfico. Dentro dele, gravamos uma identidade digital gerada com o software open source KeyStore Explorer (<https://keystore-explorer.org>). Esse token funciona como uma chave privada protegida fisicamente, que será usada para descriptografar dados locais sem expor a chave — o que torna a operação extremamente segura.

O dispositivo usado é o StarSign Crypto USB Token S, da G&D, um token certificado FIPS 140-2 nível 3, que suporta criptografia RSA de até 2048 bits e é compatível com o padrão PKCS#11 — uma interface universal para uso de módulos criptográficos em aplicações. Além disso, é um dispositivo de baixo custo, o que torna toda a solução acessível.

Na prática o token faz o seguinte:

- Armazena com segurança uma identidade digital (incluindo a sua chave privada);
- Protege o acesso via PIN;
- Garante que as operações de assinatura e descriptografia ocorram dentro do hardware, sem expor a chave.

Como funciona

A ideia é simples e muito poderosa: os dados são criptografados com a chave pública associada ao certificado auto assinado (ID digital) que está dentro do token. Somente o detentor do token físico (e que conhece o PIN) pode descriptografar os arquivos.

Fluxo de uso:

- Você gera um par de chaves RSA (pública e privada) de até 2048 bits;
- A chave privada é armazenada dentro do token USB;
- A chave pública é usada para criptografar os arquivos;
- Para ler o conteúdo, é necessário:

- Conectar o token ao computador;
- Informar o PIN;
- Executar o comando de criptografia.

Importante: Os arquivos criptografados podem ser armazenados, transportados ou enviados por e-mail — mas somente quem possui o token físico poderá abri-los.

Exemplos de uso

- Armazenamento seguro de seed phrases (frases-semente) de carteiras de criptomoedas;
- Arquivos .json com logins e senhas;
- Backups sensíveis, como configurações de sistemas;
- Informações privadas que não devem ser armazenadas na nuvem.

Qual a novidade de tudo isso?

Existem dispositivos no mercado que fazem algo semelhante ao que proponho aqui — mas nenhum é tão acessível quanto o StarSign Crypto USB Token S. O objetivo ao compartilhar este artigo é:

- Estimular o uso de criptografia assimétrica de forma prática;
- Mostrar como uma solução de alta segurança pode ser barata e funcional;
- Popularizar o uso de identidade digital offline com hardware acessível.

Conclusão

Neste artigo, mostrei uma forma prática e acessível de proteger dados pessoais com criptografia assimétrica e dispositivos físicos. Essa abordagem dispensa serviços externos, autenticações em nuvem ou dependência de terceiros.

Se você busca controle local, segurança real e simplicidade, essa pode ser a solução ideal para seus dados sensíveis.